

PEDAGOGIKA, PSIXOLOGIYA VA IJTIMOIY TADQIQOTLAR

Onlayn ilmiy jurnal

Jild: 03 Nashr: 10 (2024)

www.mudarrisziyo.uz

ISSN: 2992-8931

MASOFAVIY TA'LIM TURLARI: GIBRID TA'LIM VA ARALASH TA'LIMNING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI

Kamolova Gulchiroy

Toshkent tibbiyot akademiyasi O'zbek tili va chet tillar kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: IT-texnologiyalari taraqqiyoti va tarmoq muhiti takomillashgani sari masofaviy ta'lim ta'lim muassasalari, o'quv maktablari va universitetlarda ommalashib bormoqda. Masofaviy ta'lim bir vaqtning o'zida vaqt va joy cheklovlarisiz, ham shaxsan, ham jamoaviy ta'lim talabalarini o'z ichiga olgan qulay onlayn va oflayn darslarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: gibril ta'lim, aralashirilgan ta'lim, online va oflayn, aralash ta'lim modellari, gibril o'rganish qurilmalari, gibril o'rganish, ma'ruzalarni yozib olish tizimi, masofaviy o'qitish.

Masofaviy ta'lim butun dunyo bo'ylab ta'lim muassasalarida o'quv resurslarini optimallashtirish va ko'proq o'quvchilarga kirishni ta'minlash, shu tariqa ta'lim tengligini ta'minlash qobiliyati tufayli mashhur bo'lib bormoqda. IQ interaktiv displeylar, kameralar va dinamiklarni birlashtirgan platformalar asosida ta'lim jarayonlarini tashkil qilish kabi keng qamrovli yechimlarni taklif etadi. Bundan tashqari, IQ Facebook va YouTube kabi platformalar orqali ma'ruza yozib olish tizimlariga asoslangan gibril va aralashma ta'lim variantini taqdim etadi. Ushbu foydalanuvchilar uchun qulay vositalar o'qituvchilarga masofaviy ta'limni muammosiz va samarali o'tkazish imkonini beradi. Interaktiv displeylar, yuqori sifatli kameralar va kuchli dinamiklar kabi ilg'or AV uskunalari talabalar va o'qituvchilar o'rtasida samarali muloqot va hamkorlikni osonlashtiradi. UC platformalari yoki ma'ruzalarni yozib olish tizimlari orqali ta'lim muassasalari barcha talabalarning ehtiyojlarini qondiradigan inklyuziv va dinamik o'quv muhitini yaratish uchun texnologiyadan foydalanishlari mumkin. Gibril va aralash ta'limning kelajagi ta'limni inqilob qilish va butun dunyo bo'ylab o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar ochishda ulkan salohiyatga ega.

Gibril ta'lim - bu an'anaviy yuzma-yuz o'qitishning qo'shimcha oflayn yoki masofaviy ta'lim usullari (masalan, tajribaviy o'rganish va raqamli kurslarni o'tkazish) bilan kombinatsiyasi. Maqsad - mazmunni samarali o'rgatish va o'quvchilarning ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun o'quv malakalarining to'g'ri kombinatsiyasini qo'llashdir. Bir so'z bilan aytganda, bu ta'lim usuli bo'lib, unda shaxslar shaxsan, boshqalar esa onlayn tarzda ishtirok etadilar.

Gibril o'rganish an'anaviy ta'lim usullari va elektron ta'limning (ya'ni, raqamli yoki tarmoqqa ulangan ta'lim) afzalliklarini birlashtirib, yaxshiroq ta'lim usullarini yaratadi. Boshqacha qilib aytganda, gibril ta'lim o'qituvchi va o'quvchilarning mustaqilligiga to'liq o'rin beradi va o'quv jarayonining asosiy roli sifatida o'quvchilarning tashabbusi, ishtiyoqi va ijodkorligini to'liq rag'batlantiradi.

Gibril ta'limning afzalliklari

Gibril ta'limda o'qituvchi interaktivlikni va talabalarning faolligini yaxshilash uchun IQKitsMemos o'qitish dasturining resurslari va funksiyalaridan foydalanadi. Ko'p fanli o'qitish resurslari va yordamchi vositalarga ega bo'lgan ta'lim platformasi IQ KitsMemos dasturiy ta'minoti bilan

birgalikda u diversifikatsiyalangan o'rganish rejimini taklif qiladi va yangi o'rganish tajribasini yaratadi. An'anaviy o'qitish rejimi makon va dastur bilan cheklangan. Ammo gibrid o'rganish bu cheklovni buzadi. Kabi Q-NEX Lecture Capture System Solution, o'qituvchilar YouTube'da ma'ruza yozib olish tizimini o'rnatish orqali onlayn va oflayn o'rganish uchun raqamli xona yaratishlari mumkin. Talabalar onlayn ma'ruzani ko'rish uchun tarmoqqa kirishlari kifoya.

Gibrid ta'limning kamchiliklari

O'qituvchi va talabalar uchun axborot texnologiyalari ko'nikmalarini egallash zarur. Biroq, texnologiya davrida har bir insonning yangi texnologiyalarga moslashuvi avvalgidan ancha kuchliroq. Bundan tashqari, ba'zi onlayn o'quv platformalarida beqaror ish muhiti, sekin tezlik, ishda kechikishlar, yomon moslik yoki etarli darajada insoniylashtirilgan xizmatlar kabi kamchiliklar mavjud. Bizning Q-ENX Lecture Capture System sizga nisbatan barqaror jonli efirni taklif qilish uchun RTSP/RTMP tarmoq protokolini qo'llab-quvvatlaydi. Talabalar uylaridagi zaif tarmoq muammosiga kelsak, sizga yaxshi router sotib olishingizni maslahat beramiz.

Qanday qilib samarali o'rganish har doim dolzarb mavzu bo'lib, u barcha turdagi o'quvchilarning e'tiborini tortadi, o'qishda a'lo bo'lishga intilayotgan talabadan tortib malaka oshirishga intilayotgan mutaxassisgacha yoki shunchaki shaxsiy o'sishga qiziqqan kishi. O'quvchilarning turli ehtiyojlarini qondirishga va'da beradigan yakuniy ta'lim usulini yaratish uchun ko'plab harakatlar qilingan.

Gibrid o'rganishga bir nechta usullar orqali erishish mumkin, lekin u asosan ikki shaklda keladi: UC platformalari va ma'ruzalarni yozib olish tizimlari.

Gibrid ta'lim uchun UC platformasi

Microsoft Teams, Webex, Zoom va boshqalar kabi gibrid ta'limni o'tkazish uchun turli UC platformalaridan foydalanish mumkin. Ushbu platformalardan foydalanishdan oldin interaktiv displey paneli, PTZ yoki EPTZ kamerasi, mikrofonlar va dinamiklar kabi maxsus qurilmalar talab qilinadi.

Karnay, mikrofon va kamera

Dinamiklar, mikrofonlar va kameralar gibrid ta'lim muhitini yaratish, masofaviy talabalarga sinfni ko'rish, eshitish va o'zaro muloqot qilish uchun zarurdir.

Aralashtirilgan ta'lim nima va uning afzalliklari?

Qo'shma ta'lim zamonaviy sinflarda keng qo'llaniladigan ta'lim usulidir. U an'anaviy yuzma-yuz ta'lim va texnologiyaga asoslangan onlayn ta'limning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi, talabalar va ta'lim muassasalarining individual talablarini qondirish uchun moslashtirilishi mumkin.

Aralashtirilgan ta'lim modelida talabalar bilim va materiallar ta'limiga kirish va ular bilan o'zaro aloqada bo'lishda faol bo'lib, murabbiy yoki maslahatchidan yordam so'rashlari mumkin.

Aralashtirilgan ta'lim o'quvchilar uchun yanada samarali va qiziqarli ta'lim tajribasini taqdim etish uchun ta'lim amaliyotlari va texnologiya integratsiyasining davom etayotgan evolyutsiyasi natijasidir.

Aralashtirilgan ta'limning qanday turlari mavjud?

Bugungi kunda keng qo'llaniladigan 5 ta asosiy Aralashtirilgan o'rganish modellari:

1. Yuzma-yuz haydovchi modeli

Onlayn ta'lim har bir holatda o'qituvchi tomonidan o'quv rejasiga qo'shimcha faoliyat sifatida qaror qabul qiladi. “Yuzma-yuz” haydovchi modeli barcha aralash o'qitish modellari ichida an'anaviy sinfga eng yaqin hisoblanadi. Talabalar asosan yuzma-yuz darslarda o'qiydilar.

Ba'zi hollarda o'qituvchilar o'quv dasturida qo'shimcha faoliyat sifatida onlayn o'qitishda ishtirok etishga qaror qilishadi. Yuqoridagi talabalar o'sha paytda rasman birlashtirilgan o'quv shakliga kirishadi.

2. Flex modeli

Bu Blended Learning usulida qo'llaniladigan eng ustuvor model turlaridan biridir. Talabalar o'zlarining ehtiyojlariga mos keladigan moslashuvchan o'quv jadvalini tanlashda to'liq erkinlikka ega va shu bilan birga o'z o'rganish tezligini tanlashadi.

Biroq, Flex moslashuvchan ta'lim modeli bilan talabalar mustaqil ravishda o'qishadi. Ta'lim asosan raqamli muhitda o'z-o'zini tadqiq qilishdir, shuning uchun u o'quvchilarning o'zini o'zi anglashi uchun yuqori talablarni talab qiladi. Bu yerda o'qituvchilar faqat kerak bo'lganda kurs mazmuni va yo'l-yo'riq berish rolini o'ynaydi. Flex moslashuvchan ta'lim modeli o'quvchilarga yuqori darajadagi o'z-o'zini anglash va o'rganishni nazorat qilish imkonini beradi.

3. Individual aylanish modeli

Individual Rotation Model - bu aralash ta'lim yondashuvi bo'lib, unda talabalar turli o'quv stantsiyalari yoki usullari bo'ylab mustaqil ravishda aylanishadi va ularga o'z tezligida rivojlanish imkonini beradi. U shaxsiylashtirilgan o'quv tajribalarini taklif qiladi, o'qitishni individual ehtiyojlarga moslashtiradi va o'quvchilarga ularning mazmuni yoki ko'nikmalarini egallashi asosida rivojlanishga imkon beradi.

Bu model matematika darslari, til o'rganish, ilmiy laboratoriyalar va oliy ta'lim kurslari kabi turli ta'lim kontekstlariga moslashtirilib, faollik va ta'lim natijalarini oshiradi.

4. Onlayn haydovchi modeli

Bu an'anaviy yuzma-yuz o'qitish muhitidan keskin farq qiladigan model. Talabalar uzoq joylardan, masalan, o'z uylaridan ishlaydilar va barcha ko'rsatmalarni onlayn platformalar orqali olishadi.

Model surunkali kasalliklar/nogironligi bo'lgan, maktabga borish qiyin bo'lgan talabalar kabi talabalar uchun mos keladi. Talabalar an'anaviy maktablar sessiyasi bo'lmagan soatlarda onlayn ta'lim uchun moslashuvchanlikni talab qiladigan ish yoki boshqa majburiyatlarga ega. An'anaviy maktab sharoitida yuqori ishtiyoqli va tezroq rivojlanishni xohlaydigan talabalarga ruxsat beriladi.

5. O'z-o'zidan aralashgan model

Self Blend Model talabalarning an'anaviy kurslar katalogiga kiritilmagan muayyan sohada ehtiyojlari bo'lgan muhitlar uchun javob beradi. Self Blend modelida talabalar o'qituvchilar yoki murabbiylarning ko'rsatmasi va yordami bilan o'zlarining aralash ta'lim tajribasini sozlashda faolroq rol o'ynaydilar.

O'z-o'zini o'zi o'rganish modeli muvaffaqiyatli bo'lishi uchun maktablar o'z o'quvchilarini ta'limni boshqarish tizimi orqali sifatli onlayn kurslar bilan ta'minlash uchun texnologik platformalarga muhtoj.

Aralashtirilgan ta'lim usullarining uchta asosiy turi:

- Rotation Blended Learning
- Flex Modelni o'rganish
- Masofaviy aralash ta'lim

Onlayn o'rganish ham, oflayn o'rganish ham o'rganishdir. Ikkisi o'rtasidagi farq nima?

Onlayn ta'lim

Onlayn darslarning birinchi afzalligi shundaki, ular vaqt va makon bilan cheklanmagan. Istalgan vaqtda va istalgan joyda o'qing, siz tarqoq vaqtdan to'liq foydalanishingiz mumkin. Talabalar taniqli maktablar va o'qituvchilarning kurslari kabi yaxshiroq professional o'quv resurslaridan bahramand bo'lishlari mumkin. Bundan tashqari, o'rganish imtiyozlariga ko'ra tegishli kurslar va mos o'qituvchilarni tanlash bepul. Shu bilan birga, onlayn darslarda o'quvchilarning o'zini o'zi nazorat qilish va o'quvchilar ongini sinash uchun yuqori talablar qo'yiladi.

Oflayn o'qitish

O'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi yuzma-yuz muloqot endi oflayn rejimda. Yuzma-yuz o'qitish o'qituvchilar va talabalar o'rtasidagi hissiy muloqotga yordam beradi va talabalar yaxshi o'quv muhitiga tushib qolishlari mumkin.

Onlayn ta'lim

Onlayn o'qitishning ideal tasavvurini amalga oshirish uchun uni mukammal tarmoq muhiti va texnik jihozlar sharoitlaridan ajratib bo'lmaydi. Onlayn dars asosan Internetga asoslanadi, ifodaning ikki shakli mavjud: jonli efir va yozib olish.

Kundan kunga onlayn ta'limni tanlayotgan talabalar soni oshib borayotganining asosiy sabablari quyidagilardir:

- Onlayn kurslar talabalarga qachon va qay tarzda bilim olishni tanlash imkonini berishi.
- Darslarda har xil multimedia mahsulotlarining ishlatilishi, onlayn chat orqali o'qituvchi va sinfdoshlari bilan istalgan vaqtda bog'lanish uchun yetarlicha sharoitlar borligi;
- O'quvchining tez-tez imtihonlardan o'tib turishi va bu orqali o'qituvchiga o'quvchining darslarni qay darajada o'zlashtirayotganini kuzatib borishi mumkinligi.

Adabiyotlar:

1. Rushana To'xtasheva. Masofaviy ta'lim tizimining afzalliklari nimada?
2. https://www.researchgate.net/profile/Nurmuxamad-Duisenov?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19
3. <https://sinaps.uz/maqola/3418/>
4. <https://sinaps.uz/maqola/12028/>